

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Аюпов Тимур Рустамович,

старший преподаватель, КГПИ

Муродилаева Нилюфар Муминжон кизи

Студентка 4 курс, КГПИ

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы организации научно-исследовательской деятельности магистрантов в процессе обучения русскому языку в государственном вузе. Научно-исследовательская деятельность выступает важным критерием успешности профессиональной деятельности будущего специалиста. В статье подчеркивается необходимость проведения активной научно-исследовательской работы в процессе обучения русскому языку в магистратуре.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, исследовательские задания, проектные задания, магистранты, русский язык, государственный вуз.

Annotation. The article discusses the organization of research activities of undergraduates in the process of teaching the Russian language in a state university. Research activity is an important criterion for the success of the professional activity of a future specialist. The article emphasizes the need for active research work in the process of teaching the Russian language in the magistracy.

Key words: research activity, research assignments, project assignments, undergraduates, Russian language, state university.

Annotatsiya: Maqolada davlat universitetida rus tilini o'qitish jarayonida magistrantlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish masalalari muhokama

qilinadi. Tadqiqot faoliyati kelajakdagi mutaxassisning kasbiy faoliyati muvaffaqiyatining muhim mezonini hisoblanadi. Maqolada rus tilini magistraturada o'qitish jarayonida faol tadqiqot ishlarini olib borish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: tadqiqot faoliyati, tadqiqot topshiriqlari, loyiha topshiriqlari, bakalavrlar, rus tili, davlat universiteti.

В процессе подготовки магистрантов в вузе особое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности, являющейся одним из важнейших компонентов профессиональной компетентности будущего специалиста. Необходимость проведения научно-исследовательской деятельности в магистратуре обусловлена характером профессиональной деятельности. Проведение активной научно исследовательской работы в процессе обучения в магистратуре способствует созданию среды для формирования научного творчества, возможности проявления научного интереса, развития исследовательской компетенции [1, 51].

Целью статьи является рассмотрение вопросов организации научно-исследовательской деятельности магистрантов в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Научно-исследовательская деятельность, по мнению И.А. Зимней, выступает как «способность к проведению самостоятельных наблюдений, экспериментов, приобретаемая в процессе решения различного рода исследовательских задач» [3, 56].

Педагогическая система управления научно-исследовательской деятельностью обучающихся в процессе изучения русского языка определяется как «профессиональная педагогическая деятельность, представляющая организацию иноязычной деятельности обучающихся, формирование компетенции по самостоятельному поиску, систематизации, анализу иноязычной информации, реализации внутреннего потенциала» [1, 22]. Исследовательская деятельность включает умение работать с научной литературой, искать, оценивать и хранить научные данные, критически

оценивать полученную информацию, способность формулировать проблемы и научные гипотезы, аргументировать свою позицию [1, 56]. В магистратуре происходит обучение определенным «исследовательским действиям» [4, 16] обобщать, синтезировать, анализировать, оценивать и т.д. В процессе обучения иностранному языку в магистратуре формируются иноязычная среда и эффективные условия для создания научно-исследовательского процесса и профессионального взаимодействия [2, 75]. В этой связи намечаются актуальные вопросы по организации научно-исследовательской деятельности магистрантов.

В процессе обучения русскому языку в магистратуре формируются иноязычная среда и эффективные условия для создания научно-исследовательского процесса и профессионального взаимодействия [1, 21]. В этой связи намечаются актуальные вопросы по организации научно-исследовательской деятельности магистрантов. Учебными программами дисциплины «Русский язык» предусмотрено овладение навыками аннотирования, развитие навыка обзора литературы в академических целях: извлечение информации, её переработка, краткое изложение содержания прочитанных статей и их критическая оценка, составление глоссария.

На занятиях по русскому языку преподавателем определяются виды деятельности и упражнений, обеспечивающих наполнение занятий научно-исследовательскими, проектными и творческими формами работы. Обучающимся магистратуры могут быть предложены проектные научно-исследовательские задания, предусматривающие получение в качестве результата научного или научно-прикладного продукта - выступление с докладом на научной конференции, оформление презентации, написание аннотации, статьи по изучаемой теме исследования и их публикация в научных журналах, подготовка к научной дискуссии, создание устных сообщений, участие в круглых столах и т.д.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность является неотъемлемым условием подготовки обучающихся магистратуры. [4, 29]. Научно-исследовательская деятельность, организованная, в том числе и средствами русского языка, выступает важным критерием успешности профессиональной деятельности будущего специалиста. Занятия по русскому языку наполнены научно-исследовательскими и проектными видами деятельности и упражнениями, способствующими развитию исследовательских умений и навыков научного творчества обучающихся.

Список используемой литературы

1. Беленько И.А., Кондрашов И.В. Управление научно-исследовательской работой студентов в иноязычной сфере как фактор совершенствования профессиональной подготовки специалистов // Университет XXI века в системе непрерывного образования: материалы III Международной научно-практической конференции. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. 2017. 321с.
2. Бубман Р.М. Значение изучения русского языка для научно-исследовательской работы аспирантов в техническом вузе // Вестник педагогических наук. 2022. № 2. С. 111–113.
3. Исследовательская деятельность в вузовской и послевузовской подготовке бакалавров, магистров, аспирантов: сб. статей под науч. ред. проф. И.А. Зимней. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2010. 116 с.
4. Крившенко Л.П., Захарова А.В. Формирование исследовательских компетенций в процессе обучения русскому языку в Узбекистане // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». 2013. № 3. С. 15–22.